

**ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ И ПРЕПАРАТОВ ЦИНКА НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ**

**THE IMPACT OF HERBICIDES AND ZINC PREPARATIONS ON THE
PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT**

НИКОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат сельскохозяйственных наук,
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».*

БОЧКАРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

*лаборант-исследователь,
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».*

ВИШНЯКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ,

*лаборант-исследователь,
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».*

NIKOLSKIJ ALEKSANDR NIKOLAEVICH,

*Candidate of agricultural sciences,
National Research Mordovia State University.*

BOCHKAREV VLADIMIR DMITRIEVICH,

*Laboratory researcher,
National Research Mordovia State University.*

VISHNYAKOV ALEKSANDR GENNAD'EVICH,

*Laboratory researcher,
National Research Mordovia State University.*

В статье рассматривается влияние гербицидов и различных соединений цинка на продуктивность озимой пшеницы. Изучены различные схемы обработки посевов, включая использование баковых смесей гербицидов "Ластик" и "Бомба" совместно с хелатными и минеральными соединениями цинка. Проанализирована динамика численности сорных растений, структура урожая и биологическая урожайность. Выявлено, что совместное применение хелатной формы цинка снижает засоренность посевов и увеличивает урожайность как по сравнению с контролем, так и с применением только гербицидов.

The article examines the effect of herbicides and various zinc compounds on the productivity of winter wheat. Various crop treatment schemes have been studied, including the use of tank mixtures of herbicides "Eraser" and "Bomb" together with chelated and mineral zinc compounds. The dynamics of the number of weeds, crop structure and biological yield are analyzed. It was revealed that the combined use of a chelated form of zinc reduces the contamination of crops and increases productivity both in comparison with the control and with the use of herbicides only.

Ключевые слова: *озимая пшеница, продуктивность, гербициды, хелаты цинка, минеральные удобрения, сорные растения, структура урожая, биологическая урожайность.*

Key words: *winter wheat, productivity, herbicides, zinc chelates, mineral fertilizers, weeds, crop structure, biological yield.*

Озимая пшеница занимает центральное место в мировом аграрном секторе благодаря ряду уникальных характеристик и преимуществ. Она представляет собой важнейшую культуру, обладающую высокой потенциальной урожайностью, что обусловлено способностью использовать осенние осадки и весеннюю влагу для активного роста и развития. Это позволяет получать стабильно высокие урожаи даже в условиях нестабильной погодной обстановки [1; 2].

Экономическое значение озимой пшеницы заключается в том, что она способна обеспечивать стабильные доходы, благодаря относительно предсказуемым результатам урожайности [3].

Качество зерна озимой пшеницы характеризуется высокими показателями содержания белка и клейковины, что особенно ценится в хлебопечении и производстве муки. Таким образом, озимая пшеница не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и является значимым экспортным продуктом [4].

Засоренность озимой пшеницы остается важной проблемой современного земледелия. Изменение условий агротехники и севооборотов приводит к усложнению сорного компонента агрофитоценозов. Так в исследованиях В.В. Сыромятникова (2023) установлено, что в условиях Ульяновской области на посевах озимой пшеницы встречается четыре сложных типа засоренности, среди которых корнеотпрысково-малолетний, корневищно-малолетний, и корневищно-корнеотпрысковый [5]. Сложный тип засоренности озимой пшеницы приводит к необходимости обработок посевов баковыми смесями гербицидов, содержащих несколько действующих веществ. Так, в исследовании А.А. Шалыгиной установлено, что наименьшая численность сорных растений на вариантах с использованием баковой смеси Гренч+Фокстротом, при этом процент гибели сорняков составил не более 75 % [6].

Активное использование гербицидов приводит к необходимости снижения токсического действия на культуру. В.Е. Ториков и соавт. (2023) отмечают, что улучшение фитосанитарного состояния посевов при использовании современных гербицидов возможно только на высоком фоне минерального питания, способствуя достижению более высокой урожайности озимой пшеницы [7].

Зачастую для снижения гербитоксического эффекта совместно с гербицидами применяют регуляторы роста. В опытах С.И. Воронова и соавт. (2023) установлено, что применение гербицидов Аккурат Экстра, ВДГ, Секатор Турбо, МД, и Эстерон, КЭ в смеси с регулятором роста Атоник Плюс, ВР снижало уровень засоренности на 90-95% и увеличивало урожайность на 15-19% [8]. Применение хелатных форм микроэлементов как способ снижения токсического эффекта от гербицидов изучен недостаточно.

Собственные исследования проводились в 2023-2024 на посевах озимой пшеницы, сорт Скипетр. Предшественник – горох. Обработка почвы состояла в двукратном дисковании на глубину 12-15 см и предпосевной культивации (6 см). Перед основной обработкой почвы вносили удобрение в норме N88P65K65. Норма высева – 5 млн всхожих семян/га (225 кг/га). Ширина междурядий – 15 см. Обработку посевов гербицидами и микроэлементами проводили весной в фазу кущения. Фоном делянки обрабатывали инсектицидом Брейк (0,05 л/га) и фунгицидом Колосаль про. Уборку урожая проводили при влажности зерна 15-16 %.

Схема опыта включала следующие варианты:

- Контроль (без обработки гербицидами);
- Ластик (клоквинтосет-мексил 40 г/л + феноксопроп- П-этил 70 г/л) + Бомба (трибенурон-метил 563 г/кг + флорсулам 187 г/кг) (Ластик+Бомба);
- Ластик + Бомба + хелат цинка (1 л/га);
- Ластик + Бомба + хелат цинка (2 л/га);
- Ластик + Бомба + хелат цинка (3 л/га);
- Ластик + Бомба +цинк сернокислый (2 кг/га);

– Ластик + Бомба + YaraVita ZINTRAC 700 (1 л/га).

Содержание действующего вещества в цинке серноокислом – 18%, YaraVita ZINTRAC 700 (2 л/га) – 700 г/л. В собственно синтезированном препарате хелата цинка содержание составляло 150 г/л.

Повторность опыта – четырехкратная. Форма делянок – прямоугольная, площадь делянки в опыте – 100 м² (20x5 м), учетной – 36 м² (12x3 м). Размещение вариантов внутри повторений – рендомизированное.

Учеты засоренности проводились в соответствии с методическими указаниями ВИЗР: перед обработкой (исходная засоренность), через 15, 30, 45 суток после обработки посевов растворами гербицида и микроудобрений и перед уборкой. При каждом учете подсчитывали количество сорняков отдельно по видам. Урожай убирали и учитывали дробно с каждой делянки. Образцы для снопового анализа отбирали непосредственно перед уборкой в 4-х кратной повторности. При проведении снопового анализа измеряли высоту растений, количество продуктивных стеблей на 1 м², массу 1 000 семян, количество семян в колосе и биологическую урожайность.

Определение эффективности совместного применения гербицидов и микроэлементов в производственных условиях выявило, что все изучаемые варианты способствовали снижению численности сорных растений в посевах озимой пшеницы (табл. 1).

К 15 дню наблюдений численность малолетних двудольных сорных растений снижалась, по сравнению с контрольным вариантом, на 50-60% за счет частичной или полной гибели всходов сорных растений, попавших под обработку гербицидами. Следует отметить, что достоверных различий в отношении малолетних двудольных сорных растений между изучаемыми вариантами при использовании в баковой смеси раствора цинка не отмечалось. Численность многолетних двудольных сорных растений к этому периоду снижалась не достоверно, но биологический эффект в отношении сорных растений отмечался.

Таблица 1. Влияние гербицидов и препаратов цинка на численность многолетних и однолетних двудольных сорных растений в среднем за 2 года исследований, шт./м²

Вариант опыта		Количество сорняков шт./м ²	
Препарат	Норма расхода, л/га (кг/га)	Через 15 дней после обработки	Через 45 дней после обработки
Контроль (без обработки гербицидами)		$\frac{55}{14}$	$\frac{51}{15}$
Ластик + Бомба	0,025+0,5	$\frac{23}{8}$	$\frac{4}{6}$
Ластик + Бомба + хелат цинка	0,025+0,5+1	$\frac{27}{9}$	$\frac{2}{7}$
Ластик + Бомба + хелат цинка	0,025+0,5+2	$\frac{29}{10}$	$\frac{3}{7}$
Ластик + Бомба + хелат цинка	0,025+0,5+3	$\frac{28}{6}$	$\frac{3}{8}$
Ластик + Бомба + цинк серноокислый	0,025+0,5+2	$\frac{22}{6}$	$\frac{2}{7}$
Ластик + Бомба + YaraVita ZINTRAC 700 (1 л/га)	0,025+0,5+1	$\frac{31}{8}$	$\frac{6}{8}$
НСР05		$\frac{7}{3}$	$\frac{10}{5}$

*Над чертой малолетние, под чертой многолетние двудольные сорные растения

К 30 дню наблюдений лучшие результаты в снижении численности многолетних двудольных растений были на Ластик (клоквинтосет-мексил 40 г/л+ феноксопроп- П-этил 70 г/л) + Бомба (трибенурон-метил 563 г/кг+флорсулам 187 г/кг) при сравнении с контролем число сорных растений снижалось на 90%. По малолетним двудольным достоверных различий между изучаемыми вариантами не отмечалось. В тоже время применение как цинка в хелатной, так и в минеральной форме несколько снижало действие гербицидов.

К 45 дню и уборке озимой пшеницы закономерность по действию вариантов на сорные растения сохранялась.

Оценка биологической эффективности применения гербицидов в смеси с хелатной формой цинка показала, что гибель сорняков на данных вариантах была несколько ниже, чем при использовании только гербицидов или их комбинации с минеральной формой цинка. Данные таблиц свидетельствуют об определенном снижении гербитоксического влияния на сорняки хелата цинка.

Установлено, что применение баковой смеси гербицида и хелатной формы цинка положительно повлияло на увеличение продуктивной кустистости культуры (табл. 2).

Таблица 2. Влияние гербицидов и препаратов цинка на количество растений и продуктивную кустистость озимой пшеницы, в среднем за 2 года исследований

Вариант	Показатель, шт./м ²			Коэффициент продуктивной кустистости
	количество растений	общее количество стеблей	количество продуктивных стеблей	
Контроль (без обработки гербицидами)	200	438	363	1,62
Ластик + Бомба	219	454	366	1,72
Ластик + Бомба + хелат цинка (1 л/га)	228	425	371	1,67
Ластик + Бомба + хелат цинка (2 л/га)	219	503	400	1,83
Ластик + Бомба + хелат цинка (3 л/га)	236	572	441	1,87
Ластик + Бомба +цинк сернокислый (2 кг/га)	220	518	434	1,97
Ластик + Бомба +YaraVita ZINTRAC 700 (1 л/га)	225	542	449	2,00
НСР ₀₅	13,4	26,6	18,6	

В среднем применение гербицидов недостоверно увеличивало количество продуктивных стеблей озимой пшеницы по сравнению с контролем. При этом коэффициент продуктивной кустистости был на данном варианте несколько выше. Установленные закономерности свидетельствуют о высокой гербитоксичности используемых в опыте препаратов.

Применение различных форм цинка способствовало достоверному увеличению как количеству растений, так и колосьев на единице площади. При использовании хелата цинка в норме 2 л/га количество продуктивных стеблей увеличивалось на 37% по сравнению с кон-

тролем. Лучшие результаты получены при использовании YaraVita ZINTRAC. Коэффициент продуктивной кустистости на данном варианте возростал на 40% по сравнению с контролем. Вместе с тем достоверных различий по количеству продуктивных стеблей на данном варианте с вариантами, где использовали собственные хелатные соединения цинка не установлено.

Применение цинка способствовало увеличению основных элементов структуры урожая озимой пшеницы (табл. 3).

Таблица 3. Влияние гербицидов и препаратов цинка на элементы структуры урожая озимой пшеницы, в среднем за 2 года исследований

Вариант	Показатель			Биологическая урожайность, т/га
	длина колоса, см	количество зерен в колосе, шт.	Масса 1 000 семян	
Контроль (без обработки гербицидами)	6,53	23,5	33,2	2,520
Ластик + Бомба	6,23	25,9	31,9	3,107
Ластик + Бомба + хелат цинка (1 л/га)	6,64	25,2	31,6	3,034
Ластик + Бомба + хелат цинка (2 л/га)	6,78	27,7	31,5	3,490
Ластик + Бомба + хелат цинка (3 л/га)	6,72	27,7	31,8	3,785
Ластик + Бомба + цинк сернокислый (2 кг/га)	6,32	25,2	31,2	3,412
Ластик + Бомба + YaraVita ZINTRAC 700 (1 л/га)	6,80	26,7	31,7	3,800
НСР05	0,42	1,17	1,48	0,53

Максимальная достоверная прибавка урожайности по сравнению с контролем отмечена на варианте Ластик + Бомба + YaraVita ZINTRAC 700 (1 л/га). Также достоверные различия получены и при сравнении с вариантом, где применяли только гербициды. Увеличение урожайности на данном варианте во многом объясняется большим количеством продуктивных побегов и количества зерен в колосе.

Несколько уступал вариант с применением хелата цинка в норме 3 л/га, прибавка по сравнению с контролем составляла 1,34 т/га. На данном варианте число продуктивных побегов увеличивалось на 22%, число зерен в колосе на 22%, масса 1000 семян – на 7%.

Снижение урожайности без достоверных характерно для варианта с Ластик + Бомба + хелат цинка (2 л/га). Во многом урожайность на данном варианте связана с меньшим количеством продуктивных стеблей. При этом количество зерен в колосе и масса 1000 семян не уступала лучшим вариантам.

На варианте Ластик + Бомба (трибенурон-метил 563 г/кг+флорсулам 187 + цинк сернокислый (2 л/га) прибавка по сравнению с простым применением гербицидов была статистически достоверной на меньшей по сравнению с применением хелатных форм микроэлемента.

Рост урожайности при применении баковой смеси гербицидов и хелатной формы цинка в первую очередь связан с увеличением продуктивности культуры и количеством зерен в колосе. Данные элементы структуры урожая формируются в фазу начала кущения, совпадающую с проведением гербицидной обработки культуры. Таким образом полученные данные свидетельствуют о снижении гербитоксического эффекта на растения озимой пшеницы при добавлении в баковую смесь как YaraVita ZINTRAC 700, так и синтезированного хелата цинка в норме 2-3 л/га.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России НИОКТР 123033000029-7 «Разработка подходов получения отечественных аналогов кормовых добавок и удобрений на основе микроэлементов и совершенствование технологии их применения в животноводстве и растениеводстве».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоман Н.В. Влияние микроудобрений на структуру урожая озимой пшеницы / Н.В. Гоман, В.И. Попова, И.А. Бобренко // Вестник КрасГАУ. 2016. № 1(112). С. 114-117.
2. Исайчев В.А. Влияние регуляторов роста на ранних этапах роста и развития растений озимой пшеницы / В.А. Исайчев, Е.В. Провалова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2012. № 3(27). С. 80-85.
3. Моисеева К.В. Роль озимых зерновых культур в зерновом балансе на примере Тюменской области / К.В. Моисеева, В.Н. Филатова // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2022. № 1(68). С. 44-47.
4. Завалин А.А. Азот и качество зерна пшеницы / А.А. Завалин, О.А. Соколов // Плодородие. 2018. № 1(100). С. 14-17.
5. Ториков В.Е. Действие агрохимикатов на засоренность, фитосанитарное состояние посевов и урожайность озимой пшеницы / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова, Г.Е. Дорных [и др.] // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 2(96). С. 29-35.
6. Воронов С.И. Влияние гербицидов на продуктивность озимой пшеницы / С.И. Воронов, Ю.Н. Плескачев, Е.В. Калабашкина, В.А. Цымбалова // Проблемы развития АПК региона. 2023. № 2(54). С. 40-44.
7. Сыромятников В.В. Динамика изменения засоренности посевов полевых культур в условиях Ульяновской области / В.В. Сыромятников, А.Л. Тойгильдин, И.А. Тойгильдина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 2(62). С. 29-35.
8. Шалыгина А.А. Гербициды – фактор снижения сорной растительности и повышения продуктивности посевов озимой пшеницы // Вестник КрасГАУ. 2023. № 9(198). С. 77-83.

© Никольский А.Н., Бочкарев В.Д., Вишняков А.Г., 2024.